

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE MINAS

TRABALHO DE FIM DO CURSO PARA A OBTENÇÃO DA LICENCIATURA EM
ENGENHARIA DE MINAS

PROPOSTA DE LOCALIZAÇÃO DO MELHOR LOCAL PARA CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE DECANTAÇÃO, USANDO COMO INSTRUMENTO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICO
(Estudo de Caso na Mina de Catoca)

AUTOR: EDILSON ROMEU GUILHERME

MATRICULA Nº 84462

LUANDA, 2016

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
FACULDADE DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE MINAS

TRABALHO DE FIM DO CURSO PARA A OBTENÇÃO DA LICENCIATURA EM EN-
GENHARIA DE MINAS

**PROPOSTA DE LOCALIZAÇÃO DO MELHOR LOCAL PARA CONS-
TRUÇÃO DE BACIAS DE DECANTAÇÃO, USANDO COMO INSTRU-
MENTO O SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICO**

(Estudo de Caso na Mina de Catoca)

AUTOR: EDILSON ROMEU GUILHERME

MATRICULA Nº 84462

ORIENTADOR: MSC. EMMANUEL SATURNINO

LUANDA, 2016

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus queridos pais, **Guilherme Neto** e **Maravilha Romeu Congo**, por serem exigentes em pessoa por isso, sois incomparáveis e os maiores mestres que um dia tive.

Dedico-o de igual modo á minha querida esposa **Domingas Tavares Tunguno** e ao meu filho **Guilherme Tavares Neto** “Guilson”. (Que me suportaram nos momentos difíceis na concepção deste trabalho).

AGRADECIMENTOS

O privilégio de ser amado por Jeova é o maior e melhor presente que já recebi. Muito obrigado.

Agradeço profundamente e de uma forma especial ao meu orientador, *Emmanuel Saturnino* por toda a disponibilidade, força de vontade, e por mostrar-me que “precisar de ajuda não significa que somos fracos”.

Ao **corpo de docentes da FE – U.A.N** especialmente aos professores *Armando Mukana, António Alexandre, João de Carvalho, João Penito, Emídio Silva, Paulino Neto, Mboko Kassongo Diamantino Azevedo, Nlandu Kinkela, Augusto Casola, Alice Ceita e Mafefe Frazão*, por me inspirarem e terem compartilhado seus conhecimentos e também pelos esforços que fazem para formar Engenheiro.

Agradeço aos meus irmãos: *Yolando, Gelson, Neusa, Esperança, Milton, Florinda e Telmo* pelo apoio psicológico, por todas as vezes que disponibilizaram-se a fazer o que cabia-me fazer, para que pudesse trabalhar no projecto.

Agradeço aos meus **Colegas da Faculdade:** *Pedro Dala, Serafim Martino, Sidney Veloso, José Esoval, Maravilha Macumbi, Victoria Dinheiro, Maurício, Garcia Catuzeco, Nair Tavar, Lopes, Domingos Cruz, Adilson Matias, Agabito, Adilson, Helder Segunda, Caricoco, Mano Wilson, Mano Ossan, Joveth Mota* e todos os outros.

Agradeço igualmente aos meus **Amigos:** *Bleck, Manox, Cláudio Físico, Gaspar Issenguel, Marcos Futa, Domingos Francisco “To Love”, Cláudio Muinga, Tiago Hebo, Domingos Adão, Manuel Chamorro, Eduardo Cole, Sílvio Gambo, José Thanengue, Miguel Toco, Raimundo Gonçalves, Delo Tavares, José Sebastião “Josi”, Miguel Cassule, Vicente Adolfo, Adolfo Muinga, Cláudio Luluca* e a todos quanto contribuíram de forma directa ou indirecta para a realização deste projecto.

A todos vocês, **Muito obrigado.**

*“Compreender que há outros pontos
de vista é o início da sabedoria.”*

(Thomas Camp Bell)

RESUMO

A exploração mineira é uma das actividades mais antigas, exercida pelo homem como fonte necessária para o desenvolvimento das sociedades e das indústrias. A utilização de tecnologias avançadas de extração mineral e tratamento de minério representa um fator importante para solucionar os problemas socio-ambientais. Assim sendo, a utilização de um plano estratégico de exploração mineral que contemple alternativas de redução dos impactos na deposição dos rejeitados provenientes do tratamento de minério ao ambiente, sem comprometer o crescimento da atividade econômica, permitirão restabelecer aproximadamente as condições anteriores do local antes do processo de mineração.

Barragens de rejeitos são estruturas que têm a finalidade de reter os resíduos sólidos e água dos processos de beneficiamento de minério. Sua planificação inicia com a procura do local para implantação, etapa na qual se deve vincular todo tipo de variáveis que direta ou indirectamente influenciam a obra: características geológicas, hidrológicas, topográficas, geotécnicas, ambientais, sociais, avaliação de riscos, entre outras.

Este trabalho apresenta um estudo sobre a utilização de um sistema de informação geográfica (GIS) para seleção do melhor local para construção de uma bacia de decantação. Na aplicação deste método, o objectivo principal foi evidenciar as potencialidades do GIS na apresentação de zonas com aptidão para a construção de bacias de decantação.

Os Sistemas de Informações Geográficas (GIS), pela sua grande capacidade em armazenar, exhibir e manipular dados espacialmente distribuídos, podem ser uma das ferramentas a serem utilizados na resolução desses problemas.

Palavras-chave: *Localização do melhor local; Bacia de decantação; Sistema de Informações Geográficas (GIS).*

ABSTRACT

The mining operation is one of the oldest activities, exercised by the man as necessary source for the development of the societies and of the industries. The use of advanced technologies of mineral extraction and ore treatment represents an important factor to solve the partner-environmental problems. Like this being, the use of a strategic plan of mineral exploration that it contemplates alternatives of reduction of the impacts in the deposition of the rejected coming of the ore treatment to the atmosphere, without committing the growth of the economic activity, they will allow to reestablish the conditions previous of the place approximately before the mining process.

Tailings dams are structures designed to retain solid wastes and water generated in the processing of metal ore. The overall planning of these dams starts with site selection, step in. Which all directly or indirectly influential variables should be considered: geological, hydrological, topographic, geotechnical, environmental and social characteristics, risk evaluation etc.

This work presents a study about the use of a system of information geography (GIS) for selection of places for construction of a decantation basin. In the application of this method, the main objective went to evidence the potentialities of sig in the presentation of areas with aptitude for the construção of a decantation basin.

The systems of geographical information (GIS), for his/her great capacity in storing, to exhibit and to manipulate given distributed espacialmente, they can be one of the tools to be used in the resolution of those problems.

Word-key: *Location of the best place; Decantation basin; System of Geographical Information (SIG).*

ÍNDICE GERAL

DEDICATÓRIA	III
AGRADECIMENTOS	IV
RESUMO	VI
ABSTRACT	VII
ÍNDICE GERAL	VIII
LISTA DE TABELAS	XII
LISTA DE FIGURAS	XII
LISTA DE SÍMBOLOS, ABREVIATURAS E SIGLAS	XIII
INTRODUÇÃO	14
CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO	16
1.1- Definições e Conceitos	17
1.1.1- Sistema	17
1.1.2- Dados Vs. Informação	17
1.1.3- Sistema de Informação	17
1.1.4- Informação Geográfica (I.G)	18
1.1.4.1- Feições da Informação Geográfica	18
1.1.4.2- Tipos de Informação Geográfica	19
1.1.5- Sistema de Informação Geográfica (GIS)	20
1.1.5.1- Características	21
1.1.5.1.1- Simulações no GIS	22
1.1.5.2- Componentes e Tipos de GIS	23
1.1.5.3- Aplicabilidade e Importância do GIS	24
1.1.5.4- O GIS na Tomada de Decisão	25
1.1.6- Teledeteção	26
1.1.7- O GIS e a Teledeteção	27
1.1.8- Georreferenciação	28
1.1.8.1- Fases da Georreferenciação	28
1.1.9- A Actividade Geológica Mineira	29

1.1.9.1- Fases e Processos da Actividade Geológica Mineira.....	29
1.1.9.2- O GIS na Área Geológica Mineira.....	29
1.1.10- Digitalização / Scannerização.....	30
1.1.10.1- Digitalização Via Mesa.....	31
1.1.10.2- Digitalização Via Scâner.....	31
1.1.11- Bacia de Decantação.....	32
1.1.11.1- Critério de Seleção de Locais para a Implantação de Bacias de Decantação.....	33
CAPÍTULO II – METODOLOGIA DE PESQUISA E ELABORAÇÃO DO PROJECTO.....	36
2.1- Conceito de Metodologias.....	37
2.2- Alguns dos Principais Métodos Utilizados em Pesquisa Científica.....	37
2.2.1- Método Indutivo.....	37
2.2.2- Método Dedutivo.....	37
2.2.3- Método Dialético.....	38
2.2.4- Método Quantitativo.....	38
2.2.5- Método Qualitativo.....	38
2.2.6- Método de Estudo de Caso.....	38
2.2.7- Método Fenomenológico.....	39
2.2.8- Método Hipotético-Dedutivo.....	39
2.3– Metodologia Usada no Projecto.....	39
2.4– Problema.....	41
2.4.1– Causas e Consequências.....	41
2.5- Objectivos.....	42
2.5.1- Objectivo Geral.....	42
2.5.2- Objectivos Específicos.....	42
2.6– Hipóteses e Questões	42
2.7- Justificativa do Trabalho.....	43
2.8- Limitação e Delimitação do Estudo.....	43
CAPÍTULO III - ESTUDO DE CASO	44
3.1- A Empresa.....	45
3.1.1- Localização Geográfica e Vias de Acesso.....	46
3.1.2- Missão e Visão.....	46

3.1.3- Organigrama.....	47
3.2- A Bacia de Decantação de Rejeitado da SMC.....	47
3.3- Levantamento de Requisitos- AS IS.....	48
3.3.1- Descrição do Processo AS IS em Linguagem Natural.....	49
3.3.2- Modelação do Processo AS IS.....	50
3.4- Processo TO BE.....	50
3.4.1- Descrição do Processo TO BE em Linguagem Natural.....	50
3.4.2- Modelação do Processo TO BE.....	51
3.5- Caracterizações do GIS a Implementar.....	52
CAPÍTULO IV – CASO PRÁTICO (O PROTÓTIPO)	53
4.1- Implementação do Sistema (Metodologia Adoptada)	54
4.1.1- <i>Software</i> Utilizado.....	55
4.1.2-Entrada e Armazenamento de Dados (Input).....	55
4.1.3-Integração e Validação da Informação.....	56
4.1.4- Geração da Informação.....	56
4.1.5- Processamento e Análise Espacial.....	56
4.1.5.1- Criação de Zonas de Influência.....	56
4.1.5.2- Análise Espacial.....	57
4.1.6- Análise de Campo.....	58
CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	59
5.1- Conclusões.....	60
5.2- Recomendações	61
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	62
ANEXOS	67
A1- Pagina Inicial do Arc Map	
A2- Georreferenciação do Mapa Escaneado	
A3- Informações da Área de Estudo	
3.1-Divisão Administrativa	
3.2-Mapa Geológico	
A4- Modelo Digital de Terreno e Mapa de Declives	
A5- Efetuando Uma Query	

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Factores Que Influenciam na Escolha do Local Para.....	34
a Construção de Uma Bacia de Decantação	
Tabela 2: Coordenadas Geográficas das Bacias de Decantação da SMC.....	46
Tabela 3: Localização do Melhor local Sem o GIS	49
Tabela 4: Localização do Melhor local com o GIS.....	50
Tabela 5: Especificações do GIS.....	52

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Funções de Um Sistema de Informação.....	17
Figura 2- Feições da Informação gráfica.....	19
Figura 3- Tipos de estruturas de dados.....	19
Figura 4- GIS e os seus componentes.....	24
Figura 5- Mesa Digitalizadora.....	31
Figura 6- Escaner de Mesa.....	32
Figura 7- Estrutura dos Acionistas da SMC.....	45
Figura 8- Localização Geográfica de Catoca.....	46
Figura 9- Organigrama da SMC	47
Figura 10- Bacia de Contenção dos Rejeitados da SMC.....	48
Figura 11- Modelação AS IS.....	50
Figura 12- Modelação To Be.....	51
Figura 13- Resultado Final.....	57

LISTA DE SÍMBOLOS, ABREVIATURAS E SIGLAS

Apud	Citado Por
BD	Base de Dados
ESRI	Environment Systems Research Institute
Fig.	Figura
MDT	Modelo Digital de Terreno
RAN	Reserva Agrícola Nacional
REN	Reserva Ecológica Nacional
SQL	Structured Query Language
SIG (GIS)	Sistema de Informação Geográfica (Geographic Information System)
SGBD	Sistema de Gestão de Base de Dado
SMC	Sociedade Minera de Catoca
TIN	Triangulated Irregular Network

INTRODUÇÃO

Um dos actores que potencialmente geram maior impacto no meio ambiente são as actividades de mineração. Nos países onde há falta de controlo ambiental, a mineração gera conflitos sócio ambientais, devido à sua interferência nos ecossistemas e nas comunidades. É imprescindível desenvolver novas tecnologias e/ou aplicar metodologias já disponíveis que minimizem esses impactos. Empresas de mineração actualmente têm consciência da necessidade de investimentos adicionais relacionados ao controle ambiental desde o início do projecto até a mitigação ambiental.

Por outro lado, o armazenamento dos rejeitados, originados pelo tratamento de minérios, sob uma acção física ou química na presença de água em forma de polpa contém elevado grau de toxicidade, além de partículas dissolvidas e em suspensão, metais pesados e reagentes, que alteram significativamente o ambiente. Neste contexto, para minimizar os impactos ambientais e melhorar os aspetos de segurança nas populações que vivem ao redor da exploração, estes rejeitados são transportados sob a forma de polpas ou suspensões até a bacia de contenção dos rejeitados.

Assim sendo, entende-se por bacia de contenção dos rejeitados, como um depósito pela qual o rejeito lançado se sedimenta e a água clarificada oriunda da separação é reutilizada para o tratamento dos minérios, ou então, como sendo uma estrutura construída segundo critérios geotécnicos com o propósito de conter o rejeitado gerado no processo produtivo, impedindo desta forma, que cause impactos em outras áreas. Deste modo, surgiu o interesse em apresentar um método que facilite a localização opima para a construção destas estruturas.

Observa-se que as barragens de rejeitos representam uma fonte de poluição importante, portanto sua construção, desde a escolha da localização até o fechamento, deve seguir as normas ambientais e os critérios económicos, geotécnicos, estruturais, sociais, de segurança e risco. As etapas da vida útil de uma barragem de rejeitos compreendem a procura do local, o projeto da instalação, a construção, a operação e o fechamento definitivo. O processo de seleção de locais aptos divide-se em duas fases diferenciadas. Na primeira fase realiza-se uma avaliação em grande escala, que tem como objectivo descartar áreas impróprias e obter uma classificação

preliminar das zonas aceitáveis, baseada em fatores gerais. Podem- se utilizar avaliadores geológicos de prospeção como a geoquímica ou a geofísica, para identificar áreas potencialmente exploráveis para extração de minério. Áreas com aspectos legais impeditivos também são eliminadas nesta fase, como por exemplo, áreas de proteção ambiental e de patrimônio histórico. Na segunda fase, uma vez delimitadas regiões alternativas menores, utilizam-se fatores mais específicos de escolha.

O nosso trabalho com o tema: *“Proposta de Localização do Melhor Local para Construção de Bacias de Decantação, usando como Instrumento o Sistema de Informação Geográfico ”*, visa otimizar a escolha do melhor local para a implementação de uma bacia de decantação. O mesmo está repartido por cinco capítulos.

No primeiro capítulo, procuramos abordar as questões teóricas que se enquadravam com o nosso estudo. No segundo capítulo, levantamos o nosso problema e as suas causas, isto é, as razões que nos levaram a escrever sobre este tema. Após esta análise, decidimos traçar os objectivos, as hipóteses, justificar as razões da escolha do tema e adaptar uma metodologia para a resolução do problema.

No terceiro capítulo do nosso estudo, apresentamos a empresa que serviu de alvo da nossa proposta de Monografia com a qual se estabeleceram contactos para visitas à mesma, visando o levantamento de requisitos (“AS IS” dos Processos e dos Dados). Após o levantamento de requisitos apresentamos ainda no mesmo capítulo o processo “To Be” (funcionamento da empresa após a implementação do SIG). No quarto capítulo apresentamos o nosso protótipo.

No quinto e último capítulo, concluímos com o trabalho, apresentamos as recomendações, as referências bibliográficas bem como os anexos.

CAP-I

Enquadramento Teórico

1.1- DEFINIÇÃO DE CONCEITOS

1.1.1- SISTEMA

O Sistema: é entendido como um conjunto de objectos que interagem entre si em busca de um propósito lógico. [PINTO & PINTO, 2005].

1.1.2- DADOS Vs. INFORMAÇÃO

Dados: é uma sequência de símbolos quantificados ou quantificáveis. Portanto, um texto é um dado. De facto, as letras são símbolos quantificados, já que o alfabeto por si só constitui uma base numérica. Também são dados imagens, sons e animação, pois todos podem ser quantificados a ponto de alguém que entra em contato com eles ter eventualmente dificuldade de distinguir a sua reprodução, a partir da representação quantificada. [SETZER, 1999].

Informação: É o resultado do processamento, organização e manuseamento de dados, representando um sentido, ou também a interpretação e compreensão de dados. [BOTELHO, 2013; GOUVEIA, 1993].

1.1.3- SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Sistema de Informação: É uma componente que suporta o fluxo de informação entre o sistema tanto internamente como com o exterior (O sistema de informação tem como objectivo, orientar a tomada de decisão nos três níveis de responsabilidade descritos; operacional, tácito e estratégico). [GOUVEIA, 1993]

Já para, SOUSA (2009), **Sistema de Informação** é um conjunto de processos, executados sobre dados brutos, para produzir informações que podem ser úteis durante a tomada de decisão.

Fig. 1: Funções de um sistema de informação

Fonte: Dados do AUTOR

1.1.4- INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Informação Geográfica: Informação sobre lugares na superfície da Terra; Conhecimento sobre *onde* determinada coisa está; Conhecimento sobre *o que* existe numa determinada localização; Como é que duas entidades estão relacionadas no espaço; Como determinados acontecimentos se relacionam com o local onde ocorrem; Pode ser muito detalhada ou mais grosseira; Pode ser estática ou mudar rapidamente. [CARREIRAS, 2009].

1.1.4.1- FEIÇÕES DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

➤ O PONTO

Geralmente utilizado na representação de objectos de pequenas dimensões ou do local onde se intersectam linhas (elemento base - amarrado às coordenadas). [SATURNINO, 2013].

As feições pontuais são utilizadas para representar elementos do mundo real, que conforme a escala possui área e comprimento de inviável representação gráfica, ou que ainda para atender os objetivos, sua área e comprimento não necessitam ser graficamente representados. Uma feição pontual possui apenas um par de coordenadas (x, y). [FERREIRA, 2006].

➤ A LINHA

Definida como um conjunto ordenado de pontos interligados por segmentos de recta ou por linhas definidas por funções matemáticas e utilizada na representação de objectos sem largura suficiente para poderem ser considerados áreas; por exemplo, estradas, cursos de água, redes de saneamento e utilidade pública, ou entidades conceptuais como fronteiras territoriais políticas ou administrativas. [SATURNINO, 2013].

As feições lineares são utilizadas para representar elementos do mundo real, que conforme as escalas possuem comprimento, porém sua área é de inviável representação gráfica, ou que ainda para atender os objetivos, sua área não necessita ser graficamente representada. Uma feição linear é graficamente definida por um conjunto de coordenadas $(x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n)$, sendo que o primeiro e o último pares de coordenadas são denominados nós e desempenham a função de terminais e/ou conectores das feições lineares, enquanto isso, os pares de coordenadas intermediárias são os vértices da feição linear. Através dos pares de coordenadas que formam o conjunto de feições lineares, é possível obter as propriedades topológicas de comprimento, direção, conectividade e adjacência. [FERREIRA, 2006].

➤ O POLÍGONO (ÁREA)

Definida como um conjunto ordenado de pontos interligados, em que o primeiro e último ponto coincidem, e utilizada quase sempre na representação de zonas que possuem uniformemente uma dada propriedade. [SATURNINO, 2013]

As feições poligonais são utilizadas para representar elementos do mundo real, que possuem área e perímetro e podem ser representados graficamente. Uma feição linear é graficamente definida um conjunto de feições lineares (L_1, L_2, \dots, L_n), que por sua vez são graficamente definidas por conjuntos de coordenadas $(x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n)$. [FERREIRA, 2006].

Fig. 2: Feições da informação geográfica.

Fonte: [NETO, 2009].

1.1.4.2- TIPOS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

A informação geográfica, esta classificada em dois tipos de informações: a *informação espacial*, que descreve o formato do objeto geográfico, e a *informação alfanumérica*, que descreve as características não espaciais dos objetos. Para representar as entidades em um mapa, os SIG utilizam dois tipos de estrutura de dados: vetorial e matricial (imagem).

A Figura 3 ilustra os tipos de estruturas de dados:

Fig. 3: Adaptado de [Buckey, 2008].

A informação geográfica pode ser expressa na forma digital, codificada em um alfabeto, Que utiliza somente dois caracteres (0 ou 1), denominados bits. Qualquer informação digital é uma sequência de bits. [FERREIRA, 2006].

1.1.5- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA SIG (GIS)

SIG¹: Conjunto de funções automatizadas, que fornecem aos profissionais, capacidades avançadas de armazenamento, acesso, manipulação e visualização de informação georreferenciada. [AZEMOY, S. & SICHERMAN, 1981 *apud* PINTO, 2009].

O GIS é uma Tecnologia de Informação Geográfica, existindo outras tais como: Computer Aided Design (and Drafting) - CAD ou CADD, Desktop Mapping ou Cartografia Automática, Sistema de Gestão de Base de Dados Relacional (SGBD), Sistema de Detecção Remota, Automated Mapping – Facilities Management (AM-FM), Land Information Systems (LIS), Global Positioning Systems (GPS), Web – GIS.

A gestão de informações geográficas teve início na metade do século XVIII, quando a partir do desenvolvimento da cartografia, foram produzidos os primeiros mapas com precisão. Os GIS começaram a ser pesquisados paralelamente, e de forma independente, em diversos países como EUA, Canadá e Inglaterra. Desde a década de 60, a tecnologia do GIS tem sido utilizada em diferentes sectores como agricultura, mineração, controle de recursos naturais e controle do uso de terras.

Os primeiros SIG eram dirigidos principalmente para o processamento de atributos de dados e análises geográficas, mas possuíam capacidades gráficas rudimentares. A partir das décadas de 70 e 80, o aumento na capacidade de processamento dos computadores, aliado à redução dos custos de memória do computador e *hardware* em geral, influenciaram substancialmente o desenvolvimento do GIS. Também o desenvolvimento de dispositivos de alta tecnologia, como monitores de vídeo coloridos e plotters a jato de tinta, contribuíram para disseminar o uso da tecnologia. Os primeiros sistemas comerciais começaram a surgir no início da década de 80, o

¹ Sobre este assunto podemos ver que o GIS também pode ser definido como o conjunto de procedimentos, manual ou automatizado, utilizados no sentido do armazenamento, e manipulação de informação georreferenciada, como nos confirma. [ARONOFF *apud* PINTO, 2009].

sistema ARC/INFO da ESRI foi um dos primeiros. A integração com a tecnologia de gerir BD foi outro marco importante no desenvolvimento desses sistemas.

1.1.5.1- CARACTERÍSTICAS DO GIS

Os GIS são sistemas computacionais capazes de captar, armazenar, manipular, consultar, analisar, modelar, exibir e imprimir dados referenciados espacialmente sobre a superfície da Terra. O desenvolvimento de um GIS obedece a quatro fases fundamentais, que são:

- Planeamento;
- Execução;
- Manutenção e actualização;
- Monitorização e Avaliação

A fase de planeamento consiste em esboçar ideias construindo-se um plano com a descrição de como será o GIS e quais os seus objectivos. A fase de execução consiste em criar o GIS, colocando em prática o que foi descrito no plano. A fase de manutenção e actualização consistem em manter conservado ou em bom estado de funcionamento o GIS, atualizando os seus componentes. A fase de monitorização e avaliação consistem em controlar as suas operações e julgar seus resultados.

Em resumo, as principais características de GIS são:

- Integrar, numa única base de dados, informações espaciais provenientes de dados cartográficos, dados de censo e cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos numéricos de terreno.
- Combinar as várias informações, através de algoritmos de manipulação, para gerar mapeamentos derivados.
- Consultar, recuperar e visualizar o conteúdo da base de dados geocodificados.

Os dados tratados em GIS incluem: imagens de satélite, modelos numéricos de terreno, mapas temáticos, redes e dados tabulares.

Uma característica básica e geral num GIS é sua capacidade de tratar as relações espaciais entre os objetos geográficos. Denota-se por topologia estrutura de relacionamentos espaciais (vizinhança, proximidade, pertinência) que podem se estabelecer entre objetos geográficos.

1.1.5.1.1- SIMULAÇÃO NO GIS

O processo de tomada da decisão é complexo e envolve diversos factores, os quais, muitas vezes, são subjetivos. Quando a decisão é tomada com base apenas nas experiências passadas e nos sentimentos da pessoa responsável por ela, a obtenção dos melhores resultados fica comprometida, por carecer de uma base científica.

A simulação no GIS, é uma técnica de pesquisa operacional utilizada para analisar problemas cuja solução analítica é impraticável, seja pela presença de variáveis aleatória ou por uma excessiva complexidade do sistema².

A simulação, assim como outras técnicas de pesquisa operacional, se baseia no desenvolvimento de modelos representativos do sistema real para obtenção de soluções para os problemas sem a necessidade de intervenção directa no sistema. Isto traz diversas vantagens relacionadas à redução de custos e tempo, capacidade de replicação, aspectos ligados à segurança e à legalidade. [PIDD, 1998].

A simulação no GIS permite a rápida manipulação dos parâmetros do sistema sem a necessidade de experimentação em situações reais. [VAGENAS, 1999].

Assim ela faz o papel do laboratório ou planta-piloto em situações onde a execução de experiências seria fisicamente impraticável ou proibitiva em termos de custo. [TU, 1985].

A simulação como técnica de pesquisa operacional, na busca de solução para os problemas utiliza várias técnicas³ das quais podemos citar:

- **PROGRAMAÇÃO LINEAR:** tem sido usada com sucesso na solução de problemas relativos à alocação de pessoal, mistura de materiais, distribuição, transporte, carteira de investimento, avaliação da eficiência;
- **PROGRAMAÇÃO MISTA:** que é uma forma de programação linear onde as variáveis podem assumir valores binários, inteiros e contínuos, este modelo

² Sobre este assunto vide: [PINTO, 2007]

³ Para mais informações consulte [SILVA, 2009].

também é definido como otimização combinatória, enquadrando-se em problemas de dificuldades não polinomiais *NP-HARD*, com sucesso na solução de problemas relativos a determinação de melhores locais;

- **PROGRAMAÇÃO NÃO LINEAR:** modelo matemático onde a função objetivo, as restrições ou ambas, apresentam não linearidade em seus coeficientes.

1.1.5.2- COMPONENTES E TIPOS DE SIG

Os componentes do GIS são: Hardware, Software, Base de Dados, Rede, Peopleware, Procedure.

- **Hardware:** é a parte física dos sistemas informatizados, ou seja, o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas que se comunicam através de barramentos;
- **Software:** É a parte lógica dos sistemas informatizados, ou seja, o conjunto de instruções e dados que são processados pelos circuitos eletrônicos do hardware;
- **Base de Dados:** É um espaço representando um sistema de informação, que serve para armazenar, organizar, gerir, e distribuir dados que geram informações.

Os dados geridos pelo GIS podem ser alfanuméricos ou tabelares, e gráficos. Os dados alfanuméricos são os registos textuais inseridos na BD, e os dados gráficos são a representação visual (desenho) dos dados alfanuméricos.

Os dados gráficos são divididos em vectorial, raster e híbrido. Os vectoriais referem-se a linhas, pontos e polígonos, os raster em pixéis ou imagens e os híbridos quando há uma mistura. [BOTELHO, 2013; SATURNINO, 2013].

- **Peopleware:** são pessoas que trabalham directamente ou indirectamente com a área de processamento de dados, fazendo a construção e a gestão do GIS.
- **Procedure:** Procedure ou procedimentos é um conjunto de instruções implementadas, ou regras estabelecidas para usar e gerir a BDGIS. São determinados por analistas de sistemas e programadores, que codificam diversos aplicativos, de formas a garantir a conservação dos dados e o bom funcionamento da BD.
- **Rede:** Uma rede é formada por um conjunto de computadores e outros dispositivos interligados entre si de modos a partilhar recursos físicos e lógicos.

Representação do GIS e os seus componentes

Fig. 4: GIS e os seus componentes

Fonte: [BOTELHO, 2013].

Segundo o âmbito do (s) problema (s) o GIS, este classificado em GIS Projecto e GIS Empresarial.

Um GIS projecto é aquele que serve apenas para resolver um problema pontual, isso é não afeta todas as áreas da Empresa. Diferente do GIS projecto o Empresarial usa-se para resolver um problema que afeta todas as áreas da empresa directamente (é um GIS permanente).

1.1.5.3- APLICABILIDADE E IMPORTÂNCIA DO GIS

Na opinião de (OLIVEIRA, 1997), a aplicação do GIS esta dividida em cinco grupos principais:

- **Ocupação Humana** - redes de infraestrutura; planeamento e supervisão de limpeza urbana; cadastramento territorial urbano; mapeamento eleitoral; rede hospitalar; rede de ensino; controle epidemiológico; roteamento de veículos; planeamento urbano; sistema de informações turísticas; controle de tráfego aéreo; sistemas de cartografia náutica; serviços de atendimentos emergenciais.
- **Uso da Terra** - planeamento agropecuário; estocagem e escoamento da produção agrícola; classificação de solos; gerenciamento de bacias hidrográficas; planeamento de barragens; cadastramento de propriedades rurais; levantamento topográfico e planimétrico; mapeamento do uso da terra.

- **Uso de Recursos Naturais**- controle do extrativismo vegetal e mineral; classificação de poços petrolíferos; planeamento de gasodutos e oleodutos; distribuição de energia elétrica; identificação de mananciais; gerenciamento costeiro e marítimo.
- **Meio Ambiente** - controle de queimadas; estudos de modificações climáticas; acompanhamento de emissão e acção de poluentes; gerenciamento florestal de desmatamento e reflorestamento.
- **Atividades Econômicas** - planeamento de marketing; pesquisas socioeconômicas; distribuição de produtos e serviços; transporte de matéria-prima.

Os SIG são ferramentas de extrema importância, uma vez que:

- Facilidade de trabalhar com uma grande quantidade de informação;
- Tempo de resposta em tempo real no apoio à decisão;
- Fácil gestão e armazenamento de dados geográficos;
- Rapidez com que a informação pode ser atualizada.

1.1.5.4- O GIS NA TOMADA DE DECISÃO

Os SIG constituem importantes instrumentos de organização e análise da informação, sendo utilizados dentro das mais diversas especialidades. Foram concebidos e desenvolvidos para proporcionar aos utilizadores a integração de informação georreferenciada num sistema informático permitindo, através de ferramentas de análise, a geração de nova informação, em função das necessidades específicas dos utilizadores.

Decidir é escolher entre alternativas. Com base nesta visão, podemos encarar o processo de manipulação de dados num sistema de informação geográfica como uma forma de produzir diferentes hipóteses sobre o tema de estudo. O conceito fundamental dos vários modelos de tomada de decisão é o de racionalidade. De acordo com este princípio, indivíduos e organizações seguem um comportamento de escolha entre alternativas, baseado em critérios objetivos de julgamento, cujo fundamento será satisfazer um nível pré-estabelecido de aspirações. [CÂMARA, 2001].

O modelo racional de tomada de decisão preconiza quatro passos que devem ser seguidos para uma escolha apropriada:

- Definição do problema: formular o problema como uma necessidade de chegar a um novo estado.
- Busca de alternativas: estabelecer as diferentes alternativas (aqui consideradas como as diferentes possíveis soluções do problema) e determinar um critério de avaliação.
- Avaliação de alternativas: cada alternativa de resposta é avaliada.
- Seleção de alternativas: as possíveis soluções são ordenadas, selecionando-se a mais desejável ou agrupando-se as melhores para uma avaliação posterior.

Tal como outro sistema ou tecnologia de informação, os SIG são utilizados para suportar processos de decisão. Oferecem aos decisores um ambiente integrado de diversa informação suscetível de ser localizada espacialmente.

Questões como, onde está? Qual a distribuição de? O que mudou? Qual o melhor caminho? Qual o melhor local? O que aconteceria se? Podem ser respondidas através da utilização de um GIS. [JULIÃO, 1997].

Para além de facultarem um fácil acesso à informação múltipla integrada numa única base de dados, possibilitam a elaboração de diferentes cenários alternativos e a simulação dos seus efeitos espaciais, permitindo uma melhor e mais correta definição das medidas de planeamento a serem aplicadas. Por este motivo, os GIS constituem instrumentos poderosos de apoio a sistemas de decisão aos diferentes níveis.

1.1.6- TELEDETEÇÃO

Deteção remota⁴: É o conjunto de técnicas que possibilitam a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre (objectos, áreas ou fenómenos) através do registo da interação da radiação electromagnética com a superfície, realizado por sensores remotos, presentes em plataformas orbitais ou satélites, aviões, cujo produto é uma imagem satélite ou fotografia aérea. [SATURNINO, 2013; ROCHA, 2002].

⁴ Também chamado Teledeteção ou Sensoriamento Remoto.

O termo Sensoriamento refere-se à aquisição de informação sobre um objecto por um sensor que está a certa distância desses objectos [JENSEN, 2000]. Devido a suas diferentes propriedades físicas e composições químicas a variedade de matérias na superfície da terra emite, reflete ou absorve a radiação eletromagnética em diferentes formas. Sensores são então capazes de registar o comportamento destes diferentes materiais quando da interação com o fenómeno físico ao longo do espectro eletromagnético, e estabelecer a relação existente entre eles, o qual pode ser entendidos e interpretados através das técnicas de processamento de imagens.

Os sensores mais utilizados na detecção remota são as câmaras fotográficas os sensores eletro-ópticas. [CAMPAGNOLO, 2004].

A Fotografia é gerada pela sensibilização química de um papel fotográfico. A imagem é gerada pelo sensor que detecta (quantifica eletronicamente) a quantidade de energia enviada ou refletida pelos objectos.

1.1.7- O GIS E A TELEDETEÇÃO

Durante muito tempo a maioria dos mapeamentos de recursos naturais tem sido feita usando a teledeteção. Fotografias aéreas têm sido usadas para produzir virtualmente todos os tipos de mapas topográficos, geológicos, florestais, uso do solo, etc.

Teledeteção é a ciência de inferir informações sobre objectos, pela análise da energia enviada por ele.

O objeto principal do processamento de imagens é fornecer ferramentas para facilitar a identificação e a extração das informações contida nas imagens para posterior interpretação. Nesse sentido, os SIG são utilizados para atividades interativas de análise e manipulação das imagens originais (bruta). O resultado desse processo é a produção de outras imagens, esta já contendo informações específica extraídas e realçadas a partir das imagens realçadas⁵.

A teledeteção através de imagens orbitais também é conhecida pelo baixo custo de seus produtos, quando comparado com tradicionais métodos fotogramétricos e fotográficos. Outra vantagem apresentada por esta tecnologia é a frequência com que cada região na superfície da terra é visitada (coberta), o que possibilita o monitoramento de fenômenos e recursos naturais.

⁵ Para mais informação vide: [SATURNINO, 2013].

1.1.8- GEORREFERENCIAÇÃO

Georreferenciação: É um sistema de localização geográfica que consiste em tornar conhecidas as coordenadas de um ponto, imagem, mapa ou qualquer dado espacial, num determinado sistema de referência. [ESRI, 2010].

O **georreferenciamento** consiste na descrição do imóvel em suas características, limites e confrontações, realizando o levantamento das coordenadas dos vértices definidores dos imóveis, georreferenciados ao sistema geodésico, com precisão posicional fixa. [GEORREFERENCIAMENTO, 2014].

Segundo, SILVA (2013), Georreferenciar significa atribuir coordenadas geográficas a um evento geográfico ou entidade de forma a posicioná-lo sobre a superfície terrestre com base em um sistema de coordenadas geográficas.

Os dados geo-espaciais⁶ são georreferenciados quando estes possuem basicamente duas características: dimensão física e localização espacial, [Aronoff 1989].

1.1.8.1- FASES DA GEORREFERENCIAÇÃO

Georreferenciar uma imagem ou mapa é tornar suas coordenadas conhecidas num dado Sistema de referência. Este processo inicia-se com a obtenção das coordenadas (pertencentes ao sistema no qual se planeja georreferenciar) de pontos da imagem ou do mapa a serem georreferenciados, conhecidos como Pontos de Controlo. Os Pontos de Controlo são locais que oferecem uma feição física perfeitamente identificável, tais como intersecções de estradas e de rios, represas, pistas de aeroportos, edifícios proeminentes, topos de montanha, dentre outros. A obtenção das coordenadas dos Pontos de Controlo pode ser realizada em campo a partir de levantamentos topográficos, GPS – Global Positioning System (EPUSP, 2006).

⁶É o nome atribuído às informações utilizadas pelas aplicações de Geoprocessamento. **Geoprocessamento** é um ramo da ciência que pesquisa o processamento de informações geográficas utilizando equipamentos de computação, aplicativos, dados das mais variadas fontes e formatos e profissionais especializados para manipular, processar, avaliar, armazenar e desenvolver resultados associados à localização de informações sobre a superfície da terra. [PIROLI, 2010; CARVALHO 2000].

1.1.9- A ACTIVIDADE GEOLÓGICA MINEIRA

1.1.9.1- FASES E PROCESSOS DA ACTIVIDADE GEOLÓGICA MINEIRA

A actividade geológica Mineira é composta por um conjunto de fases e processos que se podem resumir a:

1. **Pesquisa:** Para localização do minério;
2. **Prospecção:** Para determinação da extensão e valor do minério localizado;
3. Estimativa dos recursos em termos de extensão e teor do depósito;
4. **Planeamento:** Para avaliação da parte do depósito economicamente extraível;
5. **Estudo de viabilidade:** Para avaliação global do projecto e tomada de decisão entre iniciar ou abandonar a exploração do depósito;
6. Desenvolvimento de acessos ao depósito que se vai explorar;
7. **Exploração:** Com vista à extração de minério em grande escala;
8. **Recuperação:** Da zona afectada pela exploração para que tenha um possível uso futuro;
9. **Fecho da mina.**

De salientar que entre a fase de pesquisa e o início da exploração podem decorrer vários anos ou mesmo décadas, sendo os investimentos necessários nesta fase muito elevados (podendo ser da ordem das centenas de milhões de dólares) e o seu retorno não assegurado, o que ilustra bem o risco associado a esta actividade.

1.1.9.2- O GIS NA ÁREA GEOLÓGICA MINEIRA

O sector mineiro, em todas suas fases, desde a pesquisa e prospecção, até ao fecho da mina, afigura-se, como uma área onde os GIS têm marcado uma presença indiscutivelmente benéfica ao longo dos últimos anos. No passado, as companhias mineiras usavam técnicas de sobreposição de mapas em papel, como os geólogos, geoquímicos geofísicos e muitos outros para a localização de jazigos, mas com os desenvolvimentos operados no ramo da informática, ligados principalmente ao aumento do poder de processamento dos computadores e a diminuição dos preços, adicionados ao desenvolvimento das ciências espaciais como os SIG, a sobreposição passou a ser feita por estes sistemas.

Na área das geociências, os SIG têm sido aplicados em estudos de recursos minerais, em mapeamento geotécnico, na seleção de áreas de depósitos entre outras aplicações. [QUADROS, 2000].

Podendo então também ser utilizado para encontrar o melhor local para a construção de uma bacia de decantação.

Na opinião de CHISSINGUI (2010, p. 3): “[...] a exploração mineira é uma tarefa complexa que, frequentemente requer o uso da detecção remota, dados geoquímicos, geofísicos e geológicos para alcançar resultados satisfatórios. Isto torna necessária a utilização de múltiplas camadas de informação, o que faz dos SIG uma ferramenta popular entre os geólogos, por permitir uma integração mais efetiva da informação e uma análise de grande quantidade de dados espaciais [...]”.

Para [CALAZANS & DOMINGUES, 2007], a utilização de um SIG para a mineração é de grande importância, pois a sua aplicação é muito ampla, podendo oferecer informações sobre:

- ✓ Base dados: cartografia geológica, topografia, imagens de satélite e infraestrutura;
- ✓ Pesquisa mineral: planejamento, integração, análise espacial avançada, mapeamento geológico e modelagem de depósitos;
- ✓ Geotecnia/ hidrogeologia: gestão de barragens, poços e modelagem 3D;
- ✓ Gestão ambiental: gestão de risco e sistemas de emergência; logística: rotas, sinalização e manutenção.

1.1.10- DIGITALIZAÇÃO / SCANNERIZAÇÃO

O processo de digitalização corresponde à conversão de pontos e linhas de um mapa convencional para um formato digital que facilita a utilização de meios computacionais.

O Processo de digitalização pode ser efetuada de forma manual ou automática (a digitalização manual gera mapa na estrutura vetorial e digitalização automática, que resulta em mapas na estrutura matricial ou raster).

As técnicas abrangem desde o uso da mesa digitalizadora, escaners com posterior aplicação dos processos de conversão raster/vector, o qual pode ser realizado em tela (heads up), de maneira automática e semiautomática. Deve-se destacar que para todo e qualquer processo de digitalização pode ser necessário um processo posterior de edição, de forma a corrigir alguns possíveis erros e completar o que seja necessário.

1.1.10.1- DIGITALIZAÇÃO VIA MESA

A digitalização através de mesa corresponde na verdade, ao processo manual de converter um documento cartográfico do meio analógico para o digital, sendo que o princípio baseasse na correspondência entre os pontos de referência de um mapa (por exemplo, intersecções de quadriculas) e os pontos definidos na mesa. Com isso, consegue-se referenciar o arquivo digital ao mesmo sistema de coordenadas do mapa, que em geral deve ser plano retangular.

Assim, no início do processo o documento a ser digitalizado é fixado sobre a mesa, são marcados os pontos de controlo, a partir dos quais o programa (CAD, de cartografia digital ou GIS) aplica um modelo matemático geralmente, uma transformação afim, de modo a definir um sistema de coordenadas com georreferência. A seguir pode ser realizado o processo de captura das feições cartográfico por meio de um cursor, que deve percorrer todas as entidades ao mesmo tempo em que se gravam as coordenadas dos pontos dos mesmos. Atualmente existem vários tipos de equipamentos periféricos no mercado, com variedade no que diz respeito ao tamanho, precisão, funções.

Fig. 5: Mesa digitalizadora A0

Fonte: CALCOMP (2000)

1.1.10.2- DIGITALIZAÇÃO VIA SCÂNER

A digitalização via scâner corresponde ao processo de conversão dos originais cartográficos para a forma de arquivos matriciais, ou seja, imagens.

Para, ECARIM (1994), um scâner é um dispositivo ótico – eletrônico composto por uma fonte de luz e um sensor ótico (fotocélula), sendo seu princípio de funcionamento baseado na emissão

de um feixe de luz, refletido pela superfície do mapa e registrado pelo sensor (geralmente, o CCD, Charge Coupled Device), similar aos de câmaras de TV.

O elemento mínimo da imagem, o pixel, possui tamanho e cor que definem a resolução e radiométrica. A resolução espacial corresponde á capacidade que o scâner tem de identificar ou distinguir dois elementos próximos de um documento em papel, e é medida em pontos por polegada.

Fig. 6: *Escaner de mesa tamanho A4.*
Fonte: *TCE IND. ELETRÔNICA (2000)*

1.1.11- BACIA DE DECANTAÇÃO

Decantação ou sedimentação é um processo dinâmico de separação de partículas sólidas suspensas na água. Diminuindo-se a velocidade de escoamento das águas reduzem-se os efeitos da turbulência, provocando a deposição de partículas mais pesadas do que a água, suspensas nas correntes líquidas. [AULA 09b].

Para PAIVA (2004), a sedimentação é o processo físico que compreende nada mais que a decantação de partículas em suspensão apenas por efeito da gravidade. As partículas mais grossas podem ser eliminadas da água simplesmente por processos físicos, mas, aquelas mais finas necessitam de floculação para obterem-se partículas maiores e posteriormente sedimentar-se.

Os termos: “bacias de decantação” e “bacias de sedimentação” são frequentemente empregados em estações de tratamento de minérios e água.

Em qualquer exploração as águas poluídas físicas ou quimicamente não podem ser lançadas na bacia hidrográfica sem terem sido sujeitas à operação de neutralização e decantação de modo a obterem-se as condições mínimas na legislação em vigor. [DOMINGOS, 2012]

Para garantir o controle da qualidade das águas que retornam ao meio ambiente é necessária a implantação de bacias de decantação ou sedimentação, ou seja, reservatórios onde são armazenadas as águas coletadas pelo sistema de drenagem e provenientes da lavaria, para que as partículas em suspensão sejam sedimentadas para o fundo do tanque após um determinado tempo.

Assim, no tratamento dos rejeitos líquidos, incluindo as águas da exploração e de drenagem devem ser esgotadas todas as possibilidades técnicas e económicas, de forma a maximizar a quantidade de água a ser recirculada. Quando a recirculação completa não for possível, os rejeitos líquidos que estiverem fora dos limites e padrões estabelecidos pela legislação vigente de proteção ao meio ambiente são então recolhidos e tratados em bacias de decantação, antes de serem lançados na bacia hidrográfica. [DOMINGOS, 2012].

O tratamento dos rejeitos líquidos deverá ser executado através de processos adequadamente projetados e aprovados pelos órgãos competentes.

No que concerne ao controle das bacias de decantação devem ser observados os seguintes pontos:

- Todos os depósitos e bacias de decantação de estéril, rejeitos e produtos, bem como as suas instalações devem ser controlados regularmente.
- Quando forem construídas barragens para bacias de decantação a montante de áreas habitadas ou cursos de águas, deve ser feita a monitorização constante da barragem de modo a prever situações de emergência.

1.1.11.1- CRITÉRIOS QUE INFLUENCIAM NA SELEÇÃO DE LOCAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE BACIAS DE DECANTAÇÃO

São muitas as variáveis que se consideram na escolha de locais para a implantação de bacias de decantação. A seguir apresentamos, uma revisão dos principais fatores a considerar neste tipo de tomada de decisões a partir da experiência de alguns autores reconhecidos, que servirá de base para a aplicação da metodologia de encontrar o melhor local para a construção de uma bacia de decantação com aplicação de um GIS.

A escolha de locais adequados para a implantação de bacias de decantação é um dos passos de planeamento muito complicado, uma vez que a seleção do local tem que ter em conta e satisfazer critérios sociais, ambientais e económicos [BOLTON & CURTIS 1990].

Outro aspeto importante é a dimensão das referidas bacias, que devem ser projetadas e protegidas de modo que as águas superficiais não prejudiquem o seu funcionamento. [DOMINGOS, 2012].

Os estudos de aptidão implicam o conhecimento de todas as características do local, devendo para o efeito obedecer-se a uma série de princípios, que de acordo com [TCHOBANOGLIOUS, 1991], são a localização, as restrições locais, a área disponível, as acessibilidades, o tipo de solo, a topografia, as condições climáticas, a hidrologia superficial, os condicionamentos geológicos e hidrogeológicos, as condições ambientais e o uso potencial da área.

Tabela 1: Factores que influenciam na escolha do local para a construção de uma bacia de decantação

Parâmetro	Efeitos	Critério de Exclusão
Local e Elevação Relativa da Usina de Beneficiamento	-Comprimento da tubulação de condução dos rejeitos e retorno de água. -Custos de operação dos mecanismos de bombeamento.	...//...
Topografia	-Arranjo da barragem -Especificações de deposição e preenchimento da barragem. -Facilidade de mudança na disposição	Taludes íngremes, por exemplo, taludes com mais de 15% de inclinação. Áreas de difícil acesso.
Hidrologia e Área de Captação	-Tempo de acumulação de água suficiente para permitir a Sedimentação. - Especificações de manejo de inundações	Áreas de bacias hidrográficas grandes, exceto se é possível desviarem as correntes. Áreas de descarga de águas subterrâneas (possibilidade de lixiviação)
Geologia Profundidade do	-Viabilidade de materiais de empréstimo, tipos e quantidades. -Perdas por percolação, permeabilidades. -Estabilidade das fundações -Falhas, sismicidade, estruturas de contenção de taludes de Corte	A mais de 2 Km da falha ativa. Áreas de deposição aluvial ou eólica, i.e. áreas altamente permeáveis e erodíveis. Áreas com problemas nas fundações, por exemplo, áreas

leito rochoso característica		cársticas dolomíticas. > 15 m.
Sismicidade Tectónica		- Distância mínima do perímetro da instalação a terrenos instáveis (sujeitos a Queda de taludes): Caso geral – 100 m; Em zona sísmica – 300 m
Águas Subterrâneas	-Vazão e direção de percolação -Potencial de contaminação -Teor de umidade de materiais de empréstimo. -Drenagem da água superficial	É proibida a localização de qualquer parte da instalação em zonas húmidas; É proibida a localização de qualquer parte da área da instalação dentro de uma coroa perimetral de 1 km de largura em relação a albufeira destinada ao abastecimento público de água.
Clima	-Taxa anual de precipitação e evaporação.	Áreas com forte exposição aos fatores eólicos. Áreas expostas a condições severas de intemperismo que podem influenciar as operações e disposição.
Usos do solo e Ecologia		Áreas de habitat animal. Áreas com ecossistemas sensíveis ou espécies em via de extinção. Áreas de importância arqueológica. Áreas de uso intensivo, como campos petrolíferos.
Zonas De Mineralização		Delinear zonas de mineralização conhecida

Fonte: Adaptada pelo Autor.

CAP-II

Metodologia de Pesquisa e Elaboração do Projecto

2.1- CONCEITO DE METODOLOGIA

A **Metodologia** é o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica. [FONSECA, 2002].

É importante salientar a diferença entre metodologia e métodos. A metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa; portanto, não deve ser confundida com o conteúdo (teoria) nem com os procedimentos (métodos). Dessa forma, a metodologia vai além da descrição dos procedimentos (métodos e técnicas a serem utilizados na pesquisa), indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador para abordar o objeto de estudo. No entanto, embora não seja a mesma coisa, teoria e método são dois termos inseparáveis, “devendo ser tratados de maneira integrada e apropriada quando se escolhe um tema, um objeto, ou um problema de investigação”. [MINAYO, 2007].

2.2- ALGUNS DOS PRINCIPAIS MÉTODOS UTILIZADOS EM PESQUISA CIENTÍFICA

2.2.1- MÉTODO INDUTIVO

A indução é aquela forma de raciocínio que chega a afirmar uma verdade geral a partir de verdades particulares. A Indução baseasse na generalização de propriedades comuns a certo número de casos, até agora observadas, a todas as ocorrências de fatos similares que se verificam no futuro.

Segundo [RAMPAZZO, 2002], o método indutivo é a alma das ciências experimentais. Sem ela, a ciência não seria outra coisa senão um repertório de observações sem alcance.

2.2.2- MÉTODO DEDUTIVO

A dedução é a argumentação que torna explicitas verdades particulares contidas em verdades universais. O ponto de partida é o antecedente, que afirma uma verdade universal; o ponto de chegada é o conseqüente, que afirma uma verdade menos geral, ou particular, contida implicitamente no primeiro. Ex. Todos os metais são condutores de eletricidade. Essa verdade já foi afirmada, já foi comprovada. Eu não preciso de nenhuma pesquisa a mais para comprovar esse princípio. A única coisa que eu preciso saber é quantos e quais são os metais. Então o método dedutivo em vez de trabalhar com vários factos individuais, particulares trabalha com um facto universal.

2.2.3- MÉTODO DIALÉTICO

Fundamenta-se na dialética proposta por Hegel, na qual as contradições se transcendem dando origem a novas contradições que passam a requerer solução. É um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Considera que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico, etc. Empregado em pesquisa qualitativa (LAKATOS & MARCONI, 1993).

O método dialético se resumia em três etapas: tese (apresentação da realidade), antítese (apresentação de uma realidade contrária) e síntese (chegada de conclusão diferente da tese e da antítese).

2.2.4- MÉTODO QUANTITATIVO

Na opinião de (SILVEIRA, 2009):

A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc.

2.2.5- MÉTODO QUALITATIVO

O método qualitativo não se preocupa com estatística, como base para seus procedimentos, não procura numerar nem medir unidades ou categorias homogêneas.

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações. [GOLDENBERG, 1997]

2.2.6- MÉTODO DE ESTUDO DE CASO

Envolve a história de um Problema passada ou actual, obtida de múltiplos recursos de evidências e pode incluir dados de observação directa e de entrevista sistemática, bem como de arquivos públicos e privados. Ele deve ser utilizado quando o fenômeno pode ser estudado em seu estado natural. [VOSSO *et al*, 2002].

2.2.7- MÉTODO FENOMENOLÓGICO

Preconizado por Husserl, o método fenomenológico não é dedutivo nem indutivo. Preocupa-se com a descrição directa da experiência tal como ela é. A realidade é construída socialmente e entendida como o compreendido, o interpretado, o comunicado. Então, a realidade não é única: existem tantas quantas forem as suas interpretações e comunicações. O sujeito/ator é reconhecidamente importante no processo de construção do conhecimento (TRIVINOS, 1992). Empregado em pesquisa qualitativa.

2.2.8- MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUTIVO

Proposto por Popper consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio: “quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenómeno, surge o problema”. Para tentar explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas hipóteses.

Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo confirmar a hipótese, no método hipotético-dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para derrubá-la” (GIL, 1999).

2.3-METODOLOGIA USADA NO PROJECTO

A metodologia de trabalho a desenvolver para encontrar o melhor local para a construção de uma bacia de decantação com ajuda de um GIS envolve as seguintes fases:

1. Identificação do Problema, sua descrição (Causas e Consequências), identificação de Questões e Hipóteses e Proposta de Solução.
2. **Recolha bibliográfica e da informação disponível:** Pesquisa bibliográfica, análise de relatórios, livros e publicações que abordam sobre o presente trabalho.
3. **Estudo de caso:** foi escolhida a organização que serviu de alvo da nossa proposta de Monografia com a qual se estabeleceram contactos para visitas à mesma, visando o levantamento de requisitos (“AS IS” dos Processos e dos Dados).
4. **Modelação dos Dados e Processos:** depois de serem levantados os Dados e Processos, definiram-se as Linguagens de Modelação adequadas aos dados e processos relacionados com o Problema.

5. **Entrada e armazenamento de dados (Input):** O processo de tratamento da informação gráfica foi definido com a seguinte sequência de passos:

- Informação em formato analógico;
- *Scannerização* (aquisição digital do mapa da área);
- Georreferenciação do mapa digital da área;
- Digitalização (vectorização), do mapa georreferenciado.

Após este processo fica disponível informação relativa às divisões administrativas, altimetria, hidrografia, geologia, aquíferos, captações públicas, rede viária, aglomerados urbanos, topografia, Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional.

6. **Integração e validação da informação:** Após a recolha, tratamento e processamento da informação é necessário validar e integrar a informação no *ArcMap*, que constitui o núcleo estrutural do GIS. Para tal criou-se um projecto de acordo com os seguintes passos:

- Criação da ligação da base de dados no *ArcEditor*;
- Criação do projecto em *Arc Map*;
- Ativação do esquema do projecto;
- Criação do *seed file* do projecto;
- Tratamento dos ficheiros gráficos;
- Definição das categorias, *features* e domínios;
- Ligação dos elementos gráficos às *features* correspondentes;
- Carregamento das tabelas gráficas;
- Construção e carregamento das tabelas alfanuméricas.
- **Geração da informação:** Depois de integrada e validada a informação, iniciou-se o processamento dos dados e geração de informação intermédia, necessária ao cruzamento e análise final dos dados. Nesta fase *Elaborou-se* os mapas de exposição dos ventos, dos solos, MDT, e TIN, e dos solos. Todos sobrepostos ao mapa georreferenciado da área em estudo, permitindo uma visão mais clara das regiões mais expostas a acção dos ventos.

7. **Processamento e análise espacial:** Este passo consistiu de uma pesquisa direccionada (construção de *queries*) à informação contida nos ficheiros gráficos e base de dados de modo a gerar o *output* final, ou seja, determinar quais as áreas

que estão de acordo com os critérios estabelecidos para a construção de uma bacia de decantação.

8. **Criação de zonas de influência:** ⁷Assim e de acordo com os critérios definidos para a implantação de bacias de decantação, procedeu-se, à criação de *buffers* parciais. Para facilitar o processamento da informação foi necessário proceder à união dos *buffers* obtidos, de modo a obter um único polígono que englobasse todos os outros.
9. **Análise espacial:** Tendo em conta os critérios definidos, foi construída uma pesquisa (*query*), onde se pretendeu determinar quais as áreas indicadas para a construção de uma bacia de decantação. Uma pesquisa corresponde a um pedido de informação à fonte de dados, ou seja, é uma pergunta ao sistema sobre a informação que satisfaz uma determinada condição, definida pelo utilizador.
10. **Análise de campo:** Depois de efetuado o estudo e obtido o *output* final foi necessário proceder a uma observação “*in situ*” dos locais selecionados, no sentido de ser validada a avaliação feita.
11. **Apresentação das conclusões e recomendações.**

Este trabalho apresenta uma abordagem de *Estudo de caso* que tem como objetivos descrever, interpretar e compreender a metodologia usada para implementar um GIS, para escolher o local ideal para a construção de uma bacia de decantação.

2.4- PROBLEMA

Dificuldade em encontrar o melhor local para construção de uma bacia de decantação.

2.4.1- CAUSAS E CONSEQUÊNCIA

Esta dificuldade é causada pelos seguintes factores:

- Demora na aquisição de mapas;
- Falta de mapas atualizados;
- Geometria do jazigo;
- Topografia do terreno;

⁷Uma zona de influência (*buffer zone*) corresponde a uma área circundante ou no interior de uma ou mais entidades gráficas, com uma distância constante à entidade, definida pelo utilizador [PORTEIRO, 1998].

Esta dificuldade tem causado perda de tempo na escolha do melhor local, eventuais escolhas de locais não apropriado e como tal aumento dos custos operacionais

2.5- OBJECTIVOS

2.5.1- OBJECTIVO GERAL

O trabalho desenvolvido tem como objectivo geral evidenciar as potencialidades do GIS na apresentação de zonas com aptidão para a construção de bacias de decantação, através da análise, interpretação, integração e representação de fenómenos com variabilidade espacial.

2.5.2- OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- ❖ Comprovar com bases teóricas e práticas que com a utilização do GIS se podem Localizar mais rápido e melhor o local para a construção de uma bacia de decantação;
- ❖ Implementar o GIS, de modos que seja mais um método eficiente de localizar um local para a construção de uma bacia de decantação;
- ❖ Identificar as áreas de aplicação do GIS na mineração.

2.6- HIPÓTESES E QUESTÕES

Partindo do pressuposto que o SIG utiliza uma série de dados georreferenciados, então, a implementação de um SIG permitiria uma rápida atualização dos mapas e um conhecimento geral e rápido sobre a geometria do jazigo e a topografia do terreno facilitando assim a escolha do melhor local para construção de bacias de decantação.

Como consequência uma redução do tempo de identificação do local para a construção da bacia e diminuição, quase a zero, a probabilidade de identificar locais inadequados e consequentemente reduzir os custos dessa operação

- Será possível encontrar o melhor local (local optimo) para a construção de uma bacia de decantação de forma automática?
- O GIS pode nos ajudar a encontrar o melhor local para a construção de uma bacia de decantação?

2.7- JUSTIFICATIVA DO TRABALHO

A evolução do mundo está a levar o homem a automatizar cada vez mais os diferentes processos em que ele está envolvido. A mineração, como actividade essencial para a humanidade, não

fica de fora deste processo de automatização, mas vários processos da mineração ainda são feitos de forma pouco atualizada em Angola, um deles é a escolha do melhor local para a construção de uma bacia de decantação.

Devido à necessidade de se optimizarem o tempo e o local para a construção de uma bacia de decantação, surge o tema: **Proposta de Localização do Melhor Local para Construção de Bacias de Decantação, usando como Instrumento o Sistema de Informação Geográfico.**

Utiliza-se o *GIS* por ser um sistema de informação que trabalha com dados espaciais referenciados a partir da superfície da terra, gerindo grandes quantidades de dados, podendo-se encontrar as informações do melhor local para construção de uma bacia de decantação num intervalo reduzido de tempo.

2.8- LIMITAÇÃO DO ESTUDO

As limitações do trabalho prendem-se com o seguinte facto:

- Acesso condicionado a dados do Projecto devido ao óbvio carácter confidencial do subsector diamantífero

O presente trabalho restringe-se ao estudo do GIS e a sua aplicação na localização de locais optimo para implantação de bacia de decantação, tendo em conta um estudo de caso da mina de Catoca um projecto de exploração de diamante.

Este estudo considerou os dados contidos em Pesquisa bibliográfica, livros e publicações do Projecto SMC, Porém, tivemos que acrescentar outras informações colhidas durante o estágio em 2016.

CAP-III

Estudo de Caso

3.1- A EMPRESA

A Sociedade Mineira de Catoca é uma empresa de prospeção, exploração, tratamento beneficiamento e comercialização de diamantes, erguida por iniciativa do governo Angolano para explorar o primeiro kimberlito, de direito angolano e capital misto. Os sócios que formam Catoca são:

- ENDIAMA, empresa angolana de capital público, com 32,8% de ações;
- ALROSA, empresa Russa de capital público, com 32,8% de ações;
- LEV LEVIEV, empresa Israelita de capital privado com 18,0% de ações;
- ODEBRECHT, empresa Brasileira de capital privado, com 16,4% de ações.

Fig. 7: Estrutura dos acionistas da SMC.

Fonte: [Coqueia; 2014].

No seu plano estratégico de desenvolvimento, a empresa, pauta por um sistema integrado de gestão da qualidade, ambiente, segurança e saúde ocupacional. Este plano apoia-se nas seguintes diretivas:

- Ser uma empresa competitiva e rendível, atendendo às expectativas dos clientes, acionistas e as restantes parte interessadas, respeitando os requisitos legais e outros aplicáveis;
- Melhorar continuamente a eficácia do sistema integrado de gestão buscando a redução dos impactos ambientais, a prevenção de acidentes, lesões e doenças ocupacionais;
- Desenvolver as atividades de gestão dos riscos relacionados com a segurança e a saúde ocupacional, abrangendo os perigos químicos, físicos, ergonómicos e mecânicos, com realce nos trabalhos com eletricidade, trabalho em alturas, máquinas, equipamentos, instalações, detonações e escavações.

3.1.1- LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E VIAS DE ACESSO

Em termos administrativo-geográficos, a sociedade mineira de Catoca situa-se no Nordeste da República de Angola, na parte noroeste da província da Lunda Sul, próximo da cidade de Saurimo, numa distância de 35 km e cerca de 800 km de Luanda (Figura 7). O território da área de concessão da SMC encontra-se dentro da folha topográfica 121-SG34 (escala 1:1000000) do Cadastro Topográfico do Estado, numa região situada nos limites entre as Lundas Norte e Sul, e ocupa uma área de 340 km², delimitada por coordenadas geográficas.

Fig. 7: Localização geográfica de Catoca

Fonte: [Coqueia; 2014].

Tabela 2: Coordenadas Geográficas das Bacias de Decantação de Catoca

Coordenadas geográficas			
Pontos	Latitude Sul (X)	Longitude Este (Y)	Altitude (m)
A	9°18'00"	20°15'00"	937
B	9°29'20"	20°24'15"	1005

Fonte: [COQUEIA; 2014].

3.1.2- MISSÃO E VISÃO DA EMPRESA

A empresa tem a Missão de:

Recuperar de forma sustentável reserva diamantífera, assegurando que os nossos produtos se distingam internacionalmente pelo seu valor e elevada qualidade, promovendo o desenvolvimento, a responsabilidade socio ambiental e um clima organizacional positivo, assente em práticas seguras, valores e princípios éticos.

Quanto a Visão, procura obter o seguinte:

- Estar entre as 3 maiores Empresas diamantíferas do Mundo em faturação;
- Aprofundar a cadeia de valor e diversificar a actividade (subproduto);
- Inovar as tecnologias e técnicas produtivas, de forma a aumentar a produção e produtividade;
- Expandir a área de atuação para além do território angolano.

3.1.3- ORGANIGRAMA

A área de produção da Sociedade Mineira de Catoca apresenta o seguinte organigrama:

Fig. 9: Organigrama do departamento de mineração da SMC.

Fonte: [SMC,2016].

3.2- A BACIA DE DECANTAÇÃO DE REJEITADO DA SMC

A bacia de rejeitado em estudo, entrou em exploração às 14 h e 30 min do dia 06/06/2005, está localizada no leito do rio Luite, ocupando atualmente uma área de 6 km². Tem uma capacidade de armazenamento de 35 milhões de m³, profundidade máxima de 10,67 m e o seu dique de partida foi construído no leito do mesmo rio, com o material de empréstimo. O seu alteamento posterior foi construído com o material resultante da deposição hidráulica dos rejeitados. Ela caracteriza-se por um sistema de drenagem interno, constituído por um filtro em chaminé e um

tapete drenante de material grosseiro; por um tubo de descarga de cheias que descarrega no antigo leito do rio Luite. Os taludes encontram-se protegidos com britas e vegetação.

Fig. 10: *Bacia de contenção dos rejeitados da SMC*

Fonte: [COQUEIA; 2014].

A estrutura representa um bom investimento de Catoca, na medida em que tem permitido o doseamento correto das águas para as duas centrais de tratamento mineiro e a recirculação das águas, não, criando danos significativos ao ambiente e às populações adjacente à exploração mineira.

3.3- LEVANTAMENTOS DE REQUISITOS AS IS

O projeto de construção da bacia de contenção dos rejeitados em estudo foi elaborado pelo Instituto de investigação científica e de projetos da Iakutia, agregado à empresa Russa Alrosa, com base nos termos de referência contido no caderno de encargo apresentado pela SMC.

Entre os principais parâmetros de projeto, que foi possível obter, destacam -se:

- A sua exploração vai até ao ano de 2034;
- Possuem uma distância de transporte hidráulico de 4 km;
- A bacia tem uma capacidade receber 180000000 m³ de rejeito;
- Utilizam-se as bombas de areia, do tipo Grat (1800/67);
- A cota máxima de enchimento com água é de 990 metros absolutos;
- A cota da crista do dique é 993 metros absolutos.

3.3.1- DESCRIÇÃO DO PROCESSO EM LINGUAGEM NATURAL

Processo: *Encontrar o melhor local para construção de uma bacia de decantação.*

Tabela 3: Localização do melhor local sem o GIS

ID	Actor	Actividade	Local
1	Peopleware	Adquirir Mapas Topográfico da Área	IGCA
2	Peopleware	Adquirir Mapas de Ocorrências	Dpto de Geologia
3	Peopleware	Projetar Dados de Infraestruturas de Edifícios (Lavaria, Central de Escolha e Rodovias) e Elaborar Mapas de Infraestruturas.	Mapas Topográfico
4	Peopleware	Pesquisar Áreas que se Encontram a 100 m da Lavaria e Elaborar Mapa da Área a 100 m da Lavaria	Mapa de Infraestruturas
5	Peopleware	Projetar Dados do Mapa da Área a 100 m da Lavaria e Eleborar o Mapa da Área a 100 m da Lavaria & ocorrência	Mapa de Ocorrências
6	Peopleware	Excluir Área que se Encontram a 100 m da Lavaria e que Tem Ocorrência e Elaborar o Mapa 100 m da lavaria & Sem Ocorrência	Mapa da Área a 100 m da Lavaria & ocorrência
7	Peopleware	Elaborar o Mapa de Declives (Perfis) Com Base no Mapa Topografico	Mapas Topográfico da Área
8	Peopleware	Projectar Dados do Mapa 100 m da Lavaria & Sem Ocorrência e Elaborar o Mapa 100 m da Lavaria & Sem Ocorrência & declives.	Mapa de Declives
9	Peopleware	Excluir Áreas Com Declive Superior a 5% e Elaborar o Mapa de Local Optimo Para Construção da Bacia de Decantação.	Mapa 100 m da Lavaria & Sem Ocorrência & Declives

Fonte: *O Autor*

3.3.2- MODELAÇÃO DO PROCESSO AS IS

Fig. 11: Modelação do processo As Is.

Fonte: O Autor.

3.4- PROCESSO TO BE

Tendo-se explicado no título anterior (3.3), a forma como se procedeu para se encontrar o melhor local para a construção de uma bacia de decantação, apresentamos agora a forma como se encontrará o melhor local para a construção de uma bacia de decantação com a utilização do GIS.

3.4.1- DESCRIÇÃO DO PROCESSO EM LINGUAGEM NATURAL

Processo: *Determinar o melhor local para construção de uma bacia de decantação.*

Tabela 4: Localização do melhor local com o GIS

ID	Actor	Actividade	Local	Duração
1	Peopleware	Adquirir Informação em Formato Analógico (hard copy).	Endiama	1 Dia
2	Peopleware	Scanear a Informação.	Scanner	1 Hora
3	Peopleware	Exportar a Informação Para o Software GIS	Software	30 Min

4	Software	Fornecer Visualização	Software	15 Min
5	Peopleware	Georreferenciar e Converter a Informação Para o Formato Vetorial	Software	5 Horas
6	Software	Fornecer Informação Vectorizada	Software	15 Min
7	Peopleware	Elaborar o MDT, TIN, Mapa de Declividade, Mapa Hidrográfico, Mapa Geológico, da Área de Estudo.	Software	4 Horas
8	Peopleware	Introduzir Características do Melhor Local e Pesquisar o Melhor Local (<i>queries</i>)	Software	2 Horas
9	software	Processar, Analisar e Armazenar a Informação Para Apresentar o Resultado.	Software	30 Min

Fonte: O Autor

3.4.2- MODELAÇÃO DO PROCESSO TO BE

Fig. 12: Modelação do processo To Be.

Fonte: O Autor.

3.5- CARACTERIZAÇÃO DO SIG A IMPLEMENTAR

Optamos por implementar um GIS projecto para resolver este problema, tendo em conta que o mesmo é um problema pontual que não afeta toda actividade da empresa.

Observa-se que o processo de selecção de locais para a construção de bacias de decantação pode se efectuar uma ou varias vezes, isto é no início e ao longo da vida útil da mina a medida que a área de exploração muda de local, claro dependendo da dimensão do projecto, assim com o GIS a implementar este processo é realizado uma única vez ja que no *output* final é apresentado todas as zonas aptas, de acordo com a tabela 1, para a construção de uma bacia de decantação.

Assim, devemos dizer tambem que uma das vantagens do nosso GIS projecto é poder ser utilizado em qualquer mina sem ter que fazer grandes actualizações, isto é actualizações profundas.

Sendo a Endiama, uma empresa angolana de capital público, com 32,8% de acções, no projecto Catoca e com vários outros projectos em cartera, seria de grande utilidade a posse de um software com estas aplicações.

O nosso GIS requer as seguintes especificações:

Tabela 5: Especificações do GIS

	Quantidade	Especificação	Custos
Computador	1	NVIDIA 2,4GHz (32 Bits), com no mínimo 4 GB de memória RAM e 500 GB de espaço disponível em disco rígido;	150.000.00 Kz
Scanner	1	De mesa, resolução de 400 a 1600 dpi;	400.000.00 Kz
Plotter	1	De jato de tinta colorido, formato A0 até A4	600.000.00 Kz
Software	1	ArcGIS Desktop, versão 10.1	100.000.00k
Peopleware	1	Engenhero de Mina de preferência com formação em Geotecnologias	

Fonte: O Autor

CAP-IV

Protótipo

4.1- INPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA (METODOLOGIA ADOPTADA)

O trabalho desenvolvido tem como objectivo geral evidenciar as potencialidades do GIS na apresentação de zonas com aptidão para a construção de uma bacia de decantação, através da análise, interpretação, integração e representação de fenómenos com variabilidade espacial. Para tal, escolhemos a Mina de Catoca situado no Nordeste da República de Angola, na parte noroeste da província da Lunda Sul, próximo da cidade de Saurimo, numa distância de 35 km e cerca de 800 km de Luanda.

O território da área de concessão da SMC encontra-se dentro da folha topográfica 121-SG34 (escala 1:1000000) do Cadastro Topográfico do Estado, numa região situada nos limites entre as Lundas Norte e Sul, e ocupa uma área de 340 km².

Escolheu-se este local pelo facto de o mesmo representar uma das maiores Minas de Africa e tambem porque nesta área encontramos Rios, lagos, aglomerado (povoado), central de tratamento, área de exploração, os quais formaram a nossa base de dados para o estudo

A base de dados da área de estudo utilizada está constituída por três camadas:

- De *Área*, representando as *divisões administrativas* da região (província, municípios, comunas, bairros ou povoados); as *reservas Agrícolas nacionais* (zona com aptidão para a actividade agrícola), *as reservas ecológicas nacionais* (áreas com valor e sensibilidade ecológica), a área de extensão do jazigo; *tipos de solos*
- De *Linha*, representado a *Hidrologia da região* (rios, lagos, ribeiro, nível freático);
- De *Ponto*, representando a *Área de Exploração*, *Área de Tratamento*, *Área com existência de recurso* (minério), *Aglomerado urbano*, *falhas geológicas curvas de nível*.

4.1.1- SOFTWARE UTILIZADO

Para este trabalho escolhemos utilizar como GIS o ArcGIS Desktop, versão 10.1, que é um Desktop GIS, que faz parte dos programas mais utilizados no domínio do GIS.

Para o nosso trabalho utilizamos particularmente o software *Arc Map* que é a aplicação central do ArcGIS, sendo utilizado para as tarefas de, Visualização, Exploração, análise, Edição, Composição de dados gráficos. Encontra-se dividida em tabela de conteúdos e área de visualização, as suas principais funções são:

- Criar mapas e relatórios para transmitir estudos e resultados de uma forma eficiente;
- Realizar pesquisas, responder a questões de análise espacial e identificar relações entre os dados geográficos, nomeadamente pelo cruzamento das informações;
- Criar saídas gráficas e relatórios que podem integrar objectos do modelo vectorial, imagem, gráficos, tabelas entre outros elementos.

4.1.2- ENTRADA E ARMAZENAMENTO DE DADOS (INPUT)

O processo de aquisição e tratamento da informação gráfica foi definido com a seguinte sequência de passos:

- Informação em formato analógico. Consiste na elaboração e recolha de informação com interesse para o estudo, designadamente artigos científicos, cartas geológicas, cartas de recursos minerais, carta da concessão mineira da área de estudo, entre outras documentações;
- Scannerização (aquisição digital da imagem);

Assim toda esta informação recolhida foi introduzida no *Arc Map* software GIS e georreferenciada com posterior vectorização (transformação em formato vectorial) e sobreposição, de formas a poder relacionar a informação entre si.

Após este processo ficou disponível informação relativa a província, municípios, comunas, área de extensão do jazigo, rios, lagos, ribeiro, nível freático, Área de Exploração, falhas geológicas, tipos de rochas e toda outra informação relevante para o estudo. **(A3)**

4.1.3- INTEGRAÇÃO E VALIDAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Após a recolha, tratamento e processamento da informação foi necessário validar e integrar no *Arc Map*. Para tal criou-se um projecto de acordo com os seguintes passos:

- Criação da ligação da base de dados no *ArcEditor*;
- Criação do projecto no *Arc Map*;
- Activação do esquema do projecto;
- Criação do *seed file* do projecto;
- Tratamento dos ficheiros gráficos;
- Definição das categorias, *features*;
- Ligação dos elementos gráficos às *features* correspondentes;
- Carregamento das tabelas gráficas;
- Carregamento das tabelas alfanuméricas.

4.1.4- GERAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Depois de integrada e validada a informação, iniciou-se o processamento dos dados e geração de informação intermédia, necessária ao cruzamento e análise final dos dados.

Nesta fase procede-se à elaboração de mapas, Mapa de Declividade, Mapa Hidrográfico, Mapa Geológico, Modelo digital do terreno (MDT), TIN, com vista à obtenção de um mapa de declives e de exposições ao vento.

O mapa de declive foi efectuado em percentagem, para as classes de 0 a 2% e 2% a 18% (A4). O modelo de exposições, feito em graus, permitiu determinar as vertentes que se encontram mais expostas à acção dos ventos na região.

4.1.5- PROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL

O processo seguido nesta fase consistiu na construção de *queries* à informação contida nos ficheiros gráficos e base de dados de modo a gerar o *output* final, ou seja, determinar quais as áreas que estão de acordo com os critérios estabelecidos para a implantação de Bacias de decantação (tabela 1).

4.1.5.1- CRIAÇÃO DE ZONAS DE INFLUÊNCIA

Assim e de acordo com os critérios definidos para a implantação de bacias de decantação, procedeu-se, à criação de *buffers* parciais de *distância da bacia de decantação* aos aglomerados populacionais, *distância da bacia de decantação* aos rios, lagos e ribeiros, *distância da bacia*

de decantação a central de tratamentos. Estas áreas constituem locais de exclusão à implantação de bacias de decantação.

Para facilitar o processamento da informação foi necessário proceder à união dos *buffers* obtidos, de modo a obter um único polígono que englobasse todos os outros.

4.1.5.2- ANÁLISE ESPACIAL

Tendo em conta os critérios definidos na Tabela 1, foi construída uma pesquisa (*query*), onde se pretendeu determinar quais as áreas indicadas para a implantação de uma bacia de decantação.

Uma pesquisa corresponde a um pedido de informação à fonte de dados, ou seja, é uma pergunta⁸ ao sistema sobre a informação que satisfaz uma determinada condição, definida pelo utilizador. (A5)

Figura 13: Resultado final onde se destacam as zonas com ou sem Aptidão para implantação de bacias de decantação.

Fonte: Arc Map.

⁸ Quais zonas com declive inferior a 10% Que se encontram a 100m da central de tratamento (fabrica) e a 1 Km dos Rios que Passam na zona de estudo?

4.1.6- ANÁLISE DE CAMPO

Depois de efectuado o estudo e obtido o *output* final, foi necessário proceder-se a uma observação “*in situ*” dos locais seleccionados, no sentido de ser validada a avaliação feita. Da visita ao local, poder-se-á afirmar se as zonas seleccionadas encontram-se em conformidade com os critérios utilizados, podendo ser consideradas, em termos ambientais, adequadas para o efeito.

CAP-V

Conclusões

E

Recomendações

5.1- CONCLUSÕES

Chegamos a conclusão que as bacias de decantação constituem uma solução técnica e ambientalmente adequada para o tratamento e destino final dos resíduos sólidos e água proveniente dos processos de beneficiamento de minério, sendo considerados imprescindíveis em qualquer processo de tratamento de minério.

No entanto, e no sentido de ser adoptada uma política de prevenção, é de extrema importância que a escolha do local onde vão ser implantados seja a mais adequada, uma vez que, a sua indevida construção e exploração poderá proporcionar eventuais situações de risco para o ambiente e para a população em geral.

O trabalho desenvolvido evidenciou as potencialidades dos sistemas de informação geográfica na escolha do local mais apropriado à implantação de uma bacia de decantação. Com base na integração de toda a informação necessária à tomada de decisão e na análise espacial, é possível seleccionar a área mais adequadas, pelo que o GIS se revela um instrumento poderoso no apoio à tomada de decisão, contribuindo para o Planeamento.

Com esta pesquisa chegamos também a conclusão que é possível sim, encontrar o melhor local (local optimo) para a construção de uma bacia de decantação de forma automática e o GIS pode nos ajudar neste processo. A pesquisa evidenciou o quanto o GIS é uma potencialidade na apresentação de zonas aptas para implementação de bacias de decantação.

5.2- RECOMENDAÇÕES

O aplicativo aqui desenvolvido necessita de ser aperfeiçoado como qualquer um outro.

Em estudos futuros pode-se trabalhar mais no aplicativo de maneira que:

- Ele faça a simulação da construção da bacia;
- Ele faça a simulação do comportamento da bacia durante o seu funcionamento;
- Ele faça a monitorização e controlo geotécnico e Ambiental da bacia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

BOLTON, K. F. & CURTIS, F. A.: An Environmental Assessment Procedure For Siting Solid Waste Disposal Sites. Environmental Impact Assessment Review 38, vol.10, 1990.

BOTELHO, J. F.: Criação de Uma Base de Dados SIG Para Monitorização e Redução de Custos Na Perfuração de Poços na Bacia do Baixo Congo IN: «Monografia de Fim de Curso Para a Obtenção da Licenciatura em Engenharia de Minas», 2013.

BUCKEY, D. J.: Introduction to GIS. Disponível em: http://bgis.sambi.org/gis_primer/index.htm Acessado em 13 de Novembro de 2014.

CALANZANS, P. P. & DOMINGUES, A. L.: Implantação e Funcionalidades de Um Sistema de Informação Geográfica Mineral na Companhia Vale do Rio Doce-CVRD. Anais XIII, Simpósio Brasileiro de Sensoramento Remoto, Florianópolis, Brasil, p.1979-1986, 21-26 de Abril de 2007, INPE.

CÂMARA, G. et Al : Técnica de Informação geográfica, IN: « Introdução à Ciência da Geo-Informação», INPE, São José dos Campos, 2001.

CAMPAGNOLO, M. L.: Elementos de Apoio a Disciplina de SIG e Detecção Remota, 2004. Texto Não Publicado.

CARREIRAS, J.: Breve Introdução a Informação Geográfica. Curso de Introdução a Georreferenciação de CH & C, 11 de Dezembro de 2009.

CARVALHO, M. P. et Al.: Conceitos Básicos de Sistemas de Informação Geográfica e Cartografia Aplicados a Saúde. Organização Panamericana da Saúde/Ministério da Saúde, Brasília, 2000.

CHISSINGUI, A. V.: Aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica Ao Sector Mineral, Caso de Estudo: Região da Jamba-Angola IN: «Dissertação Apresentada Como Requisito Parcial Para Obtenção do Grau de Mestre em Ciências e Sistemas de Informação Geografica», 2010.

COQUEIA, S. A.: Metodologia Para o Controlo Geo-Ambiental da Bacia de Contenção de Rejeitados da Sociedade Mineira de Catoca Angola IN: «Dissertação de Mestrado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente», 2014.

DOMINGOS, M. K.: Apontamentos da Disciplina de Tecnologia de Exploração a Céu Aberto (UAN), Aterros de Escombreiras e bacias de Decantação, 2012. Texto Não Publicado.

EPUSP, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Geoprocessamento. Disponível em www.ptr.poli.USP.br/labgeo/graduação. Acessado aos 31 de Outubro de 2014.

ESRI: Introdução ao SIG, Análise e Fluxos de Trabalhos em SIG, Manual de Instrução-Cour- sion 2.1, New York-EUA, Julho-2010.

FERREIRA, N. C.: Apostila Elaborada para a Disciplina de SIG da Coordenação da Área de Geoámatca do Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado de Góias Para Aulas do Curso Superior de Tecnologias em Geoprocessamento, Goiania, Texto Não Publicado, 2006.

FONSECA, J. S.: Apostila de Metodologias de Pesquisa Científica. Fortaleza UEC, 2002.

GILL, A. C.: Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, São Paulo, Atlas, 1999.

GOUVEIA, L. M.: Apontamentos da Disciplina de Sistema de Informação, Texto Não Públi- cado, 1993.

GULDENBERG, M.: A Arte de Pesquisa. Rio de Janeiro, Record, 1997.

JENSEN, J. R.: Remote Sensing Of The Environment: An Earth Resource Perspective, Pren- tice-Hall, 2000.

JULIÃO, R. P.: Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica. Instituto de Formação de Quadros. 1997, Texto Não Publicado.

LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A.: Fundamento de Metodologias Científica, São Paulo, Atlas, 1993.

LOZANO, F. A.: Seleção de Locais Para Barragens de Rejeito Usando o Método de Análise Hierárquica IN: «Dissertação de Mestrado em Engenharia de Minas », São Paulo, 2006.

MINAYO, M. S.: O Desafio do Conhecimento. Pesquisa Qualitativa em Saúde, São Paulo: Huatec, 2007.

NETO, T. S.: Desenvolvimento de Um SIG de Código Aberto Para Simulação Microscópica de Tráfego Urbano IN: «Dissertação Apresentada ao Curso de Mestrado em MMC do Centro

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Como Requisito Parcial á Obtenção do Título de Mestre em MMC», 2009.

OHLMANN, G. W. : Teoria Geral dos Sistemas. Instituto Siegen. São Paulo, 2002.

OLIVEIRA, M. P. G.: Sistema Espacial de Apoio a Decisão. Modelos Para Análise do adensamento de actividades economicas no Espaço Urbano IN: «Dissertação de Mestrado, Escola do Governo de Minas Gerais da Fundação João Pinheiro», 1997.

PAIVA, C. T.: Melhoria da Qualidade da Água em Bacias de Decantação Localizadas em Áreas de Extração de Areia IN: «Dissertação de Mestrado Apresentada Ao Curso de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Minas da UFMG»,2004.

PIDD, M.: Computer Simulation IN: «Management Science, John Wiley & Sons, Chichestes, 1998.

PINTO, E. B.: Despacho de Caminhões em Mineração Usando Lógca Nebulosa, Visando ao Atendimento Simultâneo de Políticas Excludentes IN: «Dissertação apresentada á Escola de Engenharia Da Universidade Federal de Minas Gerais, Para Obtenção do Título de Mestre em Engenharia de Produção», Abril de 2007.

PINTO, E.B. & PINTO, L. R.: O uso da Simulação Como Ferramenta de Apoio á Tomada de Decisões em Uma Industria Siderúrgica: Estudo de Caso, Anais so SBPO XXXVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, p. 2231-2238, 2005

PINTO, I.: Introdução aos SIG, Curso de Introdução á Georreferênciação de CH & C, 11 de Dezembro de 2009.

PIROLI, E. L.: Introdução ao Geoprocessamento. Ourinhos UNESP/ Campus Experimental de Ourinhos, 2010.

PORTEIRO, A. M.: Sistema de Informação Geográfica Aplicada á Ilha de São Jorge, Açores IN: «Dissertação Para Obtenção do Grau de Mestre em Geodinâmica, Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa»,1998.

QUADROS, T. F. P.: Integração de Dados em Ambiente SIG Para Mapeamento de Favorabilidade Mineral de Ouro na Ilha Cristalina Da Revera Uruguai IN: «Tese de Doutorado apresentada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul», 2000.

RAMPAZZO, L.: Metodologia Científica Para Alunos Dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, 2ª Edição, São Paulo, Brasil, 2002.

ROCHA, F. J. P.: Integração de Dados Estatísticos na Classificação de Imagens de satélites IN: «Dissertação Para Obtenção do Grau de Mestre em Sistemas de Informação Geográfica, Univesridade Técnica de Lisboa», 2002.

SATURNINO, E.: O SIG na Gestão DE Inertes, Encontro do Departamento de Minas Para comunicações Cientificas. Faculdade de Engenharia da UAN, Luanda-Angola, 2013. Texto Não Publicado.

SETZER, V. W.: Revista de Ciências da Informação, número zero, artigo 01, Dezembro-1999.

SILVA, A. F. et Al.: Modelagem do Planejamento Agregado da Produção de Uma Usina sucroalcoolura IN:«Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Itajuba», 2009.

SILVA, B. C.: Otimização de rotas utilizando abordagens Heurísticas em Um Ambiente Georreferenciado IN: «Dissertação Apresentada ao Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências da Computação da Universidade Estadual do Ceará Como Requisiti Parcial para Obtenção do Titulo de Mestre em Ciências da Computação», 2013.

SILVEIRA, D. T. & CORDOVA, F. P.: Pesquisa Científica IN: Método de Pesquisa. 1ª Edição, Universidade Federal do Rio Grande Do Sul, 2009.

SOUSA, V. C. et Al: Uso do Sistema de Informação Geográfica Para Implementação de Um Banco de Dados da Cafecultura Mineira e Sua Divulgação Via Web.Epamig, 2009.

THOBANOGLIOUS, G. et Al.: Integrated Solid Waste Managemente Singapura, Mc Graw-Hill, International Editions, 1991

TRIVINOS, A. N.: Introdução á Pesquisa em Ciências Sociais: a Pesquisa Qualitativa em Educação, São Paulo, Atlas, 1992.

TU, J. H. & HUCKA, V. J.: Analysis Of Open-Pit Truck Haulage Sistem By Use Of Computer Model. Cim Bulletin, p. 53-59, 1985

VAGENAS, N.: Applications Of Descoteevent Simulation en Canadian Mening Operations en the nineties. International Journal Of Surface Mining, Reclamation And Envirorment, 1999.

VICK, S. G.: Planning, Design And Analysis Of Tailurg Dans. New York: John Wilei & Son, 1983.

VOSSO, C. et Al.: Research in Operations Managemente. International journal Of Operations And Production management, 2002.

- www.Feg.UNESP.Br/ calc/ antigo/quarety
aula 9b (acessado aos 06 de Novembro de 2014, pelas 13 horas).
- [www.georreferenciamento.net/index.php option=com content e task.](http://www.georreferenciamento.net/index.php option=com content e task)
Georreferenciamento (acessado aos 14 de Novembro de 2004).
- www.Teses.Usp.br/Teses_disponiveis/3/3138/tde/capitulo3.pdf
CALCOM, P. : Geração de Bases Cartográficas(acessado aos 13 de Janeiro de 2015);
ECARIM, T. : Geração de Bases Cartográficas(acessado aos 13 de Janeiro de 2015);
TCE IND ELECTRÔNICA: Geração de Bases Cartográficas(acessado aos 13 de Janeiro de 2015).

ANEXO

A1- Pagina Inicial do Arc Map

Fonte: Arc Map

A2- Georreferênciação do Mapa Escaneado

Fonte: Arc Map

A3-Informações da Área de Estudo

3.1-Divisão Administrativa

Fonte: Arc Map

3.2-Mapa Geológico

Fonte: Arc Map

A4- Modelo Digital de Terreno e Mapa de Declives

Fonte: Arc Map

A5-Efectuando Uma Query

Pesquisando, Quais Zonas Com Declive inferior a 10% Que se Encontram a 100m da Central de tratamento (fabrica) e a 1 Km Dos Rios Que Passam na Zona de Estudo?

Fonte: Arc Map.